

泰国国际中文教育中国“非遗”
文化课程体系的构建与实践
——以泰国清迈孔院“非遗”体验课程为例

**The Construction and Implementation of
Chinese “Intangible Cultural Heritage”
Curriculum in International Chinese
Education in Thailand**

李文¹

Wen LI

泰国清迈大学孔子学院

The Confucius Institute at Chiang Mai University, Thailand

2332297445@qq.com

摘要 基于《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》，以多元文化教育理论和主题式教学法为指导，本研究聚焦中国非物质文化遗产在泰国国际中文教育中的创新应用。研究团队依托清迈孔子学院中国文化展示中心，构建了涵盖茶艺、书法、扎染等主题的分层课程体系，开发系统化教案，开展“非遗+中文”教学实践，形成具有示范性的文化教学模式。研究表明，该课程有效促进了中国文化在泰国的传播，激发了学员学习兴趣，提升了跨文化理解。研究建议进一步提升课程的针对性和跨学科融合，加强非遗传承人与教师的协作，推动数字化资源建设，以增强课程的灵活性和可持续性。本研究为国际中文教育拓展文化维度、推动文明互鉴提供了新路径与实践经验。

关键词 国际中文教育；非遗文化；课程体系；文化教学

Abstract This study is based on the *Framework of Reference for Chinese Culture and Society in International Chinese Language Education*. Guided by multicultural education theory and theme-based teaching methodology, it focuses on the innovative application of Chinese intangible cultural heritage (ICH) in international Chinese education in Thailand. Leveraging the China Cultural Exhibition Center at the Confucius Institute in Chiang Mai, Thailand, the research team integrated ICH themes into Chinese language teaching through cultural salons, lectures, and workshops. The approach was tailored to local educational needs, emphasizing cultural experience and practical engagement while constructing an ICH teaching system characterized by “clear levels, diversified classrooms, organic integration, bidirectional

收稿日期：2024-10-18；修改日期：2024-12-14；录用日期：2025-06-06

作者简介：¹ 李文，泰国清迈大学孔子学院公派教师。

基金项目：本文系教育部中外语言交流合作中心2023年国际中文教学实践创新项目“基于《参考框架》指导下的国际中文教育中国优秀传统文化‘非遗’文化精品课程建设”（项目编号：YHJXCX23-034）研究成果。

cultural exchange, and collaborative teaching.” The study also innovatively developed ICH-themed cultural courses across beginner, intermediate, and advanced levels, covering topics such as tea culture, calligraphy, and tie-dye. A comprehensive and systematic collection of lesson plans was also produced. The findings indicate that the ICH cultural courses effectively promoted the dissemination of outstanding Chinese traditional culture in Thailand, strengthened Sino-Thai cultural exchange and mutual understanding, and provided a sustainable development pathway for international Chinese education.

Keywords International Chinese education; Intangible cultural heritage; Curriculum system; Cultural teaching

一、研究背景

泰国是全球首批将中文教育纳入国民教育体系的国家之一，也是推动中文普及教育最积极且成效显著的国家。目前，泰国有 3000 多所大中小学开设中文课程，在校学习中文人数超过 100 万，居全球首位（贾文婷，2023）。近年来，中泰两国政府高度重视中文教育交流合作，先后签署了多个重要协议，包括《加强中文教学合作的框架协议》和《关于共同建设中泰语言与职业教育学院的谅解备忘录》，为中泰教育与文化交流提供了坚实基础。同时，据中华人民共和国驻泰国大使馆教育组统计，2003 至 2024 年间，教育部中外语言交流合作中心（语合中心）向泰国累计派出 20467 名志愿者，占全球总派出人数的三分之一（于晓，2024），凸显了泰国在国际中文教育格局中的重要地位。

国际中文教育作为中华文化国际传播的重要载体，孔子学院作为中文和中国文化“走出去”的关键平台，不仅服务于中泰共建“一带一路”的发展，还承担着重要的文化交流使命。“非遗”作为中华优秀传统文化的重要体现，展现了中国的文化自信与文化价值。研究者普遍认为，重视“非遗”在国际中文教育的应用，将为国际中文教育的文化教学注入更多具有价值与品位的文化内容（常峻、黄景春，2015；阮静，2011）。

基于此背景，本研究以语合中心 2022 年发布的《参考框架》为指导，以“非遗”为切入点，依托清迈孔子学院中国文化展示中心，开发了契合泰国国际中文教育生态的非遗文化课程体系。研究团队通过文化沙龙、专题讲座和实践工作坊等形式，将多样化的“非遗”主题融入中文教学，营造了“非遗魅力”和“共谱中泰情”的深厚文化氛围，“非遗”主题系列文化课程深受泰国学生欢迎和喜爱，他们学习中文和中国文化的兴趣得到提升。

二、文献综述与理论基础

近年来，《参考框架》在国际中文教育中的应用研究逐步兴起，但主要停留在理论探索层面。马佳楠（2022）从《参考框架》的研制背景、意义及内容特色进行分析；吴勇毅（2022）以《中国研习》系列教材为例，探讨了《参考框架》应用的可行性；祖晓梅（2023）从文化教学范围、目标、层级划分及理念创新等方面全面解读了《参考框架》。此外，张哲睿（2023）

首次将《参考框架》原则应用于中国书法数字化教学在克罗地亚的传播研究,单韵鸣等(2024)对广东文化课程与《参考框架》高级层级文化内容进行了对照分析;毛海莹(2024)聚焦文化教材编写问题,深入探讨了文化理念和维度;李维婷等(2024)分析了《参考框架》的特色及存在问题,并提出完善建议。综上所述,《参考框架》填补了国际中文文化教学大纲的空白,但其在实践层面的研究仍显不足,特别是在课程设计和教材编写方面的应用亟待深入。

与此同时,“非遗”在国际中文教育中的应用也逐渐受到关注,但研究总体较为零散。阮静(2012)指出,将“非遗”纳入文化教学有助于外国学生更全面地理解中国民族文化的丰富性和独特性。常俊等(2015)探讨了“非遗”保护理念融入国际中文教育的必要性和可行性,涉及课程设置、教学内容和教材编写等方面。薛梦晨(2019)基于孔子学院平台,以澳大利亚阿德莱德大学孔院为例,研究了非遗传播的现状与影响因素,并提出改进建议。关于具体教学内容与实践,宗睿(2018)设计了八项具有代表性的非遗才艺课堂,杨一(2019)结合云南非遗文化进行了针对性的教学实践;周雨玄(2022)则以体验型学习模式为指导,探索了潮州工夫茶课程的实施方法。在教学方法方面,阮静(2011)提出“实地考察与课堂讲授相结合”的模式;孙晓飞(2015)结合丽江非遗特点开发隐性课堂;满璐(2018)针对中亚留学生设计了非遗微课程;傅珊(2019)分析了第二课堂的多元互动教学模式;李雨航(2020)则利用现代教育技术,开展了数字化非遗教学的实证研究。

总体来看,现有研究主要聚焦于“本我视域”,即将“非遗”作为文化教学内容融入国内国际中文教育课堂,受众以留学生为主,研究视角多集中在国内高校。然而,国际中文教育的主要阵地在海外,“他者视域”的研究显然不足。例如,如何结合国外中文教学需求,联合国内专家、非遗传承人及当地教师共同构建科学、灵活的非遗课程体系,如何整合多方资源并开展特色化的教学实践,以及其对海外学习者的实际影响等问题,尚未得到系统探讨。本研究旨在填补这一空白,以“非遗”文化为切入点,结合海外中文教学需求,探索多元化、特色化的非遗课程体系及其实践成效,为国际中文教育尤其是海外中文教学提供新思路。

本研究基于《参考框架》,以多元文化教育理论、体验式学习理论和主题式教学法为指导,整合清迈大学及其孔子学院资源,开发出泰国首套面向中文学习者的“非遗”文化精品课程。课程内容依据《参考框架》(2022)的文化知识、文化理解、跨文化意识、文化态度四个维度,融合中国非物质文化遗产保护理念,实现文化教学与保护实践相结合。“非遗”文化教学主要借鉴 Claire Kramsch(1993)提出的“多元文化互动综合”的教学模式,通过建立超越母语与目的语对立的第三视角,以“多元合一”的理念看待语言与文化,促使二者有机融合。基于此,研究团队搭建多元文化交流与学习的平台,引导泰国学生在平等对话与互动协商中理解文化差异、化解认知冲突,从而在跨文化共识的基础上增进对中国文化的亲近与认同。

三、中国“非遗”文化课程在泰国北部的开展

泰国国际中文教育“非遗”文化精品创新课程项目自2023年12月21日立项至今，在项目团队通力合作下，取得了丰硕成果，主要情况如下：

一是依托清迈孔院中国文化展示中心为实践平台建立教学实践基地，邀请中国非物质文化遗产传承人作为远程顾问和指导，与清迈大学人文学院中文系合作开展以“非遗+体验”为特色内容的系列主题文化沙龙共计33期。

二是初步建立以清迈孔院中国文化展示中心为核心，辐射清迈周边学校的首个泰国中国“非遗”文化保护和研修基地。通过深度对接当地中小学师生需求，项目团队与教学点优秀本土教师及志愿者中文教师合作，系统开展非遗文化课程。目前，已与中国3所高校及清迈7所学校建立合作。2024年9月，在清迈幼儿园学校本土中文教师培训中开设关于茶艺、扎染、青花瓷、古琴等非遗课程；10月，为清迈莱吉娜学校（Regina Coeli College）初、高中的学生开设中国非遗手工体验课程；12月，面向清迈大学人文学院中文系学生举办“纪念梅兰芳先生130周年—中国昆曲艺术赏析”文化沙龙。

三是将“非遗”有机融入当地教育体系，联合清迈合作学校开展中国非遗文化体验课程共计3期，首轮面向泰国新加坡国际学校（SISB Chiang Mai），开设涵盖中国书法拓印、剪纸、纸鸢、扎染等主题的30课时课程；第二、三期应清迈德拉学校“Dara Academy 三语E+”语言项目需求，开设涵盖陈氏太极、太极扇、剪纸、书法、拓印等主题的15课时课程。

四是依托清迈孔院共建教学点和合作单位，组织开展7场“非遗+中国年节”文化进校园活动，包括四场“中国龙年”欢乐春节文化周工作坊，以及益智游戏主题嘉年华、“粽情端午”文化体验、中秋“花好月圆”主题活动各一场。

五是“非遗”主题融入泰国本土教师培训体系，推动“非遗”与专业中文教学融合。目前已开展2期工作坊，包括为泰国达府基础教育委员会本土中文教师高级研修班开设的陈氏太极体验工作坊与书法体验工作坊；将“潮州工夫茶二十一式”“八段锦”“陈氏太极养生功”等内容纳入清迈孔院为清迈曼谷医院医护人员设计的“中文+医疗”基础课程，累计举办专题工作坊10期。

六是“非遗”教学资源化和共享化，选取成效显著、广受学员欢迎的课堂教学方案、课件及活动设计，按初、中、高三个层级进行中泰双语编排，与清迈大学出版社合作即将出版《国际中文教育中国优秀传统文化“非遗”文化精品示范教案集》。

四、中国“非遗”文化课程体系的框架设计与实施

研究团队依托清迈大学及孔子学院资源优势，面向该校学生、孔院下设教学点中小学生、泰国北部中小学本土教师及清迈居民，结合本地教学需求，联合中泰师资共同设计与开展本土化非遗文化教学实践。基于《参考框架》，以多元文化教育理念、体验式学习理论与主题式教

学方法为指导,构建了“层级分明、多元课堂、有机融合、文化双向、合作教学”的泰国非遗文化课程体系(见表1)。该课程定位为“中文+非遗文化体验式”通识课程,旨在培养精通中文、融通中泰文化、具备跨文化理解力与多元共融价值观的国际人才。

表1 泰国国际中文教育中国非遗文化课程体系

层级分明、目标明确:以《参考框架》中的文化教学层级为基准		核心理念:“非遗”保护+“非遗”教学	
设定“非遗+博雅教育”课程融合等级			
“非遗+体验”泰国国际中文教育中国非遗文化精品课程教学体系			
级别	小学阶段	中学阶段	大学及成人阶段
	中国“非遗”初级课堂	中国“非遗”中级课堂	中国“非遗”高级课堂
多元、交互式智慧课堂	中华“非遗”文化体验课程		中国“非遗”主题文化沙龙系列
	“非遗”主题中国语言文化体验营		
	“非遗”主题嘉年华		
	主题体验工作坊		
中国年节主题“非遗”民俗文化游园活动			
课程特色	课时短、易懂、易学、易操作的沉浸式体验习	“双适应+双发展”主题式探究与合作学习	“文化展示与欣赏+文化对比与交流+文化体验与实践+文化感悟与传承”的“多元文化互动”学习模式
有机融合	(1) 深入对接下设孔子课堂和下设教学点需求举办中国非遗文化体验课程 (2) 结合下设孔子课堂和下设教学点重要节日(学校开放日/孔院日/拜师节/国家泰语日/国家科技日/泰国儿童节)举办“非遗”文化体验活动		将中国“非遗”课程融入: (1) 清迈大学中文系文化课、世界大学生汉语桥比赛辅导课程; (2) 泰国本土教师培训; (3) 清迈孔院“中文+职业”系列课程 (4) 清迈大学各系相关文化活动展示。
文化双向	(1) 基于泰国中文学习者、泰国本土中文教师建立中泰文化对比视角; (2) 拓展中泰双向思维; (3) 中泰双语辅助教学。		

(一) 层级分明

本课程体系以《参考框架》以文化教学的四个维度总体目标和文化教学层级为指导,结合泰国学习者的认知特点和发展阶段,分为小学、中学、大学及成人三个层级,分别对应中国“非遗”初级、中级与高级课堂。各层级明确列出适合该认知水平学习的“非遗”文化项目,并贯穿保护与传承理念。

研究团队依据泰国学生学习特点与教学风格,从联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册中的43项中国项目及相关急需保护项目中精选教学主题,将课程内容与《参考框架》的文化教学层级、文化项目系统对照并有机融合,构建具有“中泰双向思维”的完整非遗文化课程生态。该体系引导教师通过目标明确的教学活动,帮助学习者逐步达成各层级的文化教学要求,具体对应关系如表2所示:

表2 中国非遗文化课程教学主题与《参考框架》文化项目对照

课程级别	教学阶段	“非遗”教学主题	体验项目	《参考框架》中文化层级项目所对应的教学内容和目标
		上古农耕文明溯源——二十四节气	创作二十四节气之春季主题纸浆画6个套系(立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨)	《参考框架》初级(小学)一级文化项目:传统文化 二级文化项目:发明 教学内容和目标:

中国 “非遗” 初级 课堂	小学			①了解中国农历和二十四节气的时间和特点; ②了解二十四节气与气候/农耕/节日的联系。
		中国剪纸,窗花寄福	设计并剪出2种以上的窗花	《参考框架》初级(小学) 一级文化项目:传统文化 二级文化项目:艺术 教学内容和目标:了解中国剪纸和年画的艺术特点和与春节习俗的联系。
		赏多彩非遗,玩转皮影戏	(1)观赏皮影戏《西游记》之三打白骨精表演 (2)制作孙悟空皮影并表演	《参考框架》初级(小学) 一级文化项目:传统文化 二级文化项目:艺术 教学内容和目标:了解并欣赏中国皮影戏的道具和表演艺术的特点。
		探秘十二生肖,玩转龙年文化(春节习俗)	(1)DIY设计各色中国潮龙帽; (2)设计制作传统翻花纸龙; (3)拓印“龙”主题年画	《参考框架》初级(小学) (1)一级文化项目:社会生活 二级文化项目:节庆 教学内容和目标:①了解中国春节的主要习俗和文化含义;②了解十二生肖。 (2)二级文化项目:语言与文化 教学内容和目标:理解中文动植物词特别是“龙”的象征含义。
		中国古典益智玩具嘉年华(七巧板、华容道、鲁班锁、九连环)	(1)七巧板“巧”拼图比赛 (2)九连环解环比赛 (3)华容道达人竞速大赛 (4)鲁班锁拆装大赛	《参考框架》初级(小学) 一级文化项目:社会生活 二级文化项目:休闲 教学内容和目标:了解中国儿童主要休闲娱乐活动;了解中国儿童游戏和体育活动的类型和特点。
中国 “非遗” 中级 课堂	中学	非遗鱼灯闹端午	(1)手工DIY制作创意幸运锦鲤鱼灯 (2)学跳锦鲤鱼灯舞	《参考框架》中级(中学) 一级文化项目:社会生活 二级文化项目:节庆 教学内容和目标:了解中国端午节的习俗和文化含义。
		云南扎染	用所学扎染技法独立创作一幅有创意的扎染作品	《参考框架》中级(中学) 一级文化项目:社会生活 二级文化项目:衣着 教学内容和目标:了解中国少数民族服饰的特点和多样性。
		放纸鸢(清明节习俗)	(1)创意设计一副纸鸢作品并上色 (2)放风筝比赛	《参考框架》中级(中学) 一级文化项目:社会生活 二级文化项目:节庆 教学内容和目标:了解中国清明节的习俗和文化含义。
		中国拓印(雕版印刷技艺、活字印刷术)	(1)学生自主创作设计拓印板 (2)用镂空拓印技法印刷出三种体裁的“福”字的斗方 (3)用活字印刷术印刷出自己喜爱的唐诗	《参考框架》中级(中学) (1)一级文化项目:传统文化 二级文化项目:发明 教学内容和目标:了解中国四大发明的年代和特点,理解其对世界文明的贡献。 (2)一级文化项目:传统文化 二级文化项目:文学

				教学内容和目标: 了解并欣赏唐诗宋词的意境和艺术的特点。
		青花瓷	(1) 用纸盘自主设计青花瓷和瓷瓶 (2) 用粘土捏制青花瓷作品	《参考框架》中级(中学) 一级文化项目: 传统文化 二级文化项目: 发明 教学内容和目标: 了解中国瓷器的特点和与“海上丝绸之路”的关系。
中国“非遗”高级课堂	大学及成人阶段	潮州工夫茶二十一式	体验品茶和潮州工夫茶道中的关键泡茶步骤	《参考框架》高级(大学及成人) 一级文化项目: 社会生活 二级文化项目: 饮食 教学内容和目标: 了解中国人在饮茶种类和饮茶习俗方面的特点和多样性。
		古琴	欣赏中国古琴代表作品《流水》和典故, 学习并体验古琴的散音、泛音、按音三种基本基本弹奏手法	《参考框架》高级(大学及成人) 一级文化项目: 传统文化 二级文化项目: 艺术 教学内容和目标: 了解并欣赏中国古典音乐的艺术特点和代表作品。
		陈氏太极	学会抱拳礼、基本掌法、太极步、太极混元桩, 体验正确的太极呼吸方法, 学习陈氏太极起式、“白鹅亮翅”、“野马分鬃”等经典入门动作	《参考框架》高级(大学及成人) 一级文化项目: 社会生活 二级文化项目: 休闲 教学内容和目标: 了解中国传统和现代体育活动如武术的特点和多样性。

(二) 多元课堂

依据《参考框架》应用解读本(2023)所提倡的“认知学习与体验学习相结合, 实现文化教学的过程化”和“课堂教学与课外文化实践相结合”的文化教学原则, 本研究团队积极拓宽教学渠道, 推动数字技术与“非遗”教学的深度融合, 为不同阶段的泰国学生构建了灵活、弹性的“非遗+体验”多元交互式智慧课堂模式。该模式层级分明、教学目标明确, 其多元课堂特色主要体现在以下几个方面:

1. 初级课堂

中国“非遗”初级课堂面向泰国6至12岁小学生, 遵循“动手活动是体验学习模式的典型方法”这一理念(《参考框架》应用解读本, 2023), 强调通过多感官参与亲身感受文化内涵。课程设计注重互动性、体验感与趣味性。例如, 在与清迈新加坡国际学校(SISB Chiang Mai)合作开展的中国非遗文化体验课程, 引入色彩丰富、光影效果鲜明的皮影项目, 学生不仅动手制作皮影, 还参与表演实践; 在清迈孔院组织的端午主题文化体验营中, 设置“元宇宙”虚拟体验区, 以亲子互动形式, 引导学生在虚拟场景中与屈原、龙舟等形象互动, 沉浸式体验划龙舟、包粽子等习俗。该层级课程充分结合小学生心理特点, 突出课时短、内容简明、易于操作的教学设计。

2. 中级课堂

中国“非遗”中级课堂主要面向12岁至18岁的泰国初、高中学生开设, 主要以三种形式开展: 一是结合学校需求开设为期1-2个月的短期非遗文化体验课程, 旨在以兴趣为导向提升

学生中文学习与 HSK 考试参与度，例如与清迈德拉学校合作为初一“三语项目”学生开设“中国拓印”“太极少年·强身健体”等主题课程；二是在中国年节期间举办语言文化营及游园活动，以班级为单位组织，鼓励家长参与亲子互动；三是配合泰国本土节日开展非遗主题工作坊，如在清迈莱吉娜学校儿童节暨家庭开放日举办中国古典益智游戏嘉年华，围绕华容道、鲁班锁等主题展开竞赛。该阶段教学遵循 Jean Piaget (1990) 的建构主义学习观，注重在情境中通过协作与资源支持实现知识建构。课程强调“‘双适应+双发展’主题式探究与团队合作”，推动文化学习与实践操作深度融合（袁顶国、朱德全，2006）。

3. 高级课堂

中国“非遗”高级课堂主要面向 18 岁以上的泰国大学生、中文本土教师、清迈市民等开展，主要采用文化沙龙、体验工作坊等形式。清迈大学孔子学院中国文化中心每周三定期举办“非遗+体验”主题文化沙龙，构建集文化展示、对比交流、实践体验与感悟传承为一体的“多元文化互动综合”教学模式，推动语言与文化学习深度融合。例如，清迈孔院与清迈人文学院中文系联合举办的主题为“千年瓷韵·青花雅集”景德镇非遗青花瓷文化雅集活动，采用线上线下混合式教学模式，线上邀请江西陶瓷工艺美术职业技术学院专家开展非遗陶瓷文化讲座，线下则由助教带领学员进行青花瓷手工制作。该活动吸引了 55 名学员现场参与、154 名学员线上观摩，并通过 Facebook 和 Youtube 直播获得 13.5 千次播放量。

（三）有机融合

本课程体系深度链接清迈孔院下设孔子课堂和下设教学点的实际需求，深入对接当地企业促销宣传等需求，通过多样化的形式和载体将中国非物质文化遗产创新融入泰国社会文化场景，推动非遗的活态传承与中国文化多维度传播。具体融合模式包括以下四类：一是开设符合泰国教学需求的“非遗+体验”课程，如针对泰国清迈德拉学校的“三语 E+”语言项目、SISB 中华文化体验课程、清迈大学中文系及中国文化中心相关课程设置的专题内容；二是以节庆为契机开展“非遗进校园”活动，将非遗元素融入学校开放日、国家文化日、儿童节等重要场合，并在泰国华校的春节、端午、拜师节等活动中引入“祭孔”“六艺”等传统礼仪；三是将太极拳、书法等非遗项目纳入本土教师培训体系，如在达府基础教育委员会教师研修班中设计沉浸式工作坊，帮助泰国教师多角度体验与理解中国非遗文化；四是结合企业促销与文化传播需求，在春节等重要节庆期间，通过与购物中心、动物园等公共场所合作，举办非遗主题的游园会与工作坊。例如，与清迈尚泰机场购物中心及清迈动物园合作开展的“中国龙年”欢乐春节文化体验工作坊及庙会活动，不仅丰富了本地节庆文化内容，也获得了地方政府的高度关注与媒体的广泛报道，取得了积极的社会反响与文化传播效果。

（四）文化双向

从交流双向性与文化传递平等性角度看，跨文化交际强调具有不同文化背景的人在交流中

“分享各自的思想、感情和信息”（刘荣、廖思湄，2015），而非文化单向灌输。因为“文化呈现不能是单向的，至少应该是双向的”（周小兵等，2019）。因此，本课程体系基于泰国中文学习者为中心，充分考虑学习者的需求、兴趣和特点建立中泰文化对比视角，与泰国优秀本土中文教师和清迈大学中文系优秀学员合作开发教学内容。课程注重引导文化比较与课堂自由讨论，基于“自我文化意识是跨文化意识的重要维度”（Deardorff，2006），旨在促进学习者对自身及他者文化的理解。在实际教学中，例如在非遗主题文化沙龙中，邀请本土教师担任泰语翻译与助教，使用中泰双语课件，强化双向文化思维。在皮影戏课程中，引导学生对比中泰皮影的异同；在“潮州工夫茶艺”沙龙中，组织学生探讨中泰茶文化差异，并围绕“关公”形象在中泰文化中的不同内涵展开讨论。通过营造自由、包容、平等的课堂环境，帮助学习者在文化对话中感知共通性与差异性，从而激发情感共鸣，推动中泰两国民间的理解与交融。

（五）合作教学

本课程邀请非物质文化遗产传承人、国内知名大学资深专业教师担任线上顾问与主讲，并与清迈孔院优秀本土教师、清迈大学中文系名师及优秀学员以及下设教学点自身本土教师进行合作教学。这些合作教师多具有在中国名校留学的背景，深谙中泰文化，例如清迈大学中文系文化课主任教师丘永春老师曾留学北京大学并从事中泰翻译十余年；清迈大学中文系的彭文斌老师曾获全球第十届“汉语桥”泰国赛区冠军；清迈大学中文系大三学生高云浩是第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区的一等奖获得者，两名中文系学员兰婷和梦璐是第三届泰国大学生中文才艺大赛的冠军获得者。通过整合此类具备双语双文化能力的师资，课程能够更精准地把握泰国学习者的需求，有效消弭语言与文化隔阂，从而建立针对性更强、效率更高的非遗文化课堂。

总而言之，“多元课堂”“文化双向”和“合作教学”是本课程体系教学模式和课程教学的主要特点。实践证明，在《参考框架》的指导下，制定“层级分明、科学合理、目标明确”的“非遗+博雅教育”非遗文化融合等级，然后进一步设置课程，通过集结中、泰两国优秀国际中文教师和专家、非遗传承人、优秀学员，以中泰双向文化兼容的文化视角和亲切的讲述口吻，首次将中国非遗文化与泰国国际中文课堂进行有机融合，在泰国国际中文传播中构筑一个世界文化平等交流的平台，在文化多样性互动交流中显现中国文化的魅力，让泰国学员在“体验中学习”，在“创作中传承”，课堂的趣味性、参与度与教学实效显著提升。

五、中国“非遗”文化精品课程的实施成效

经过一年多的探索与实践，本课程体系已经成功构建并付诸实施，取得了卓有成效的系列成果。主要表现为以下三方面。

（一）集贤聚力、广域联动，搭建富有本土特色化的“非遗+体验”文化大讲堂

研究团队充分整合清迈大学和清迈大学孔子学院教育资源，依托清迈孔院中国文化展示中心为实践平台建立研学基地和工作坊，发挥中泰人才、资源、偕同三大融合性优势，偕同多方势力联合打造一系列多元化、个性化的高质量、高覆盖、高参与的“非遗+体验”文化沙龙课堂。自非遗文化课程体系构建及实施教学以来，线上、线下共计开展不同非遗主题的文化沙龙33期，涵盖二十四节气、汉服、青花瓷、潮州工夫茶艺、陈氏太极、古琴、书法、香道、皮影戏、非遗美食、中国重要节日非遗习俗等不同主题，吸引来自泰国、中国、韩国、新加坡、美国、芬兰等不同国家近300名学员学习并体验，截止目前非遗文化沙龙课程注册的稳定学员为192人。清迈孔院开设非遗文化沙龙课程通过与多方“联合”所形成的宣传效果良好，同时这样的“非遗”文化大讲堂所形成了联动聚集效应，让许多专家、学者、非物质传承人慕名而来，陆续加入到文化沙龙的讲师团队中，如洪式太极拳传人洪卫国老师、著名昆曲表演艺术家宇文老师、岭南书法院特聘书法家林泽凯老师等；同时，本次文化沙龙课程的合作方除了以清迈大学人文学院中文系外，还有清迈皇家师范大学、云南师范大学艺术学院、山东农业工程学院人文学院、江西陶瓷工艺美术职业技术学院等陆续加入。

（二）创新形式、主动融入，构建广受泰国学生与民众欢迎的中国非遗文化“超级IP”

本项目充分发挥清迈孔院中国文化中心平台作用和清迈孔院的资源优势，注重挖掘中国重点非遗名录和中国重要传统节日中富有代表性、体验性强的文化项目，将这些代表性的非遗文化根据当地需求设计成富有特色、个性化的非遗文化课程和体验项目充分融入泰国的重要节日中，共举办非遗特色的中国传统节日（春节、端午节、中秋节）主题汉语营3场，联合清迈孔院与清迈动物园、清迈尚泰机场购物中心共同开展两场“中国龙年”欢乐春节非遗民俗文化旅游园体验活动和四场春节非遗民俗主题体验工作坊，联合下设教学点莱吉娜学校以中国四大传统益智游戏为载体开展了基于“非遗”传承的中国益智游戏主题嘉年华活动1场；充分结合当地教育需求将“非遗”主题嵌入泰国本土教师培训中举办的“陈氏统计”“书法”主题工作坊共计2期，融入清迈曼谷医院“中文+职业”课程中举办的“潮州工夫茶二十一式”体验工作坊共计2期，分别与清迈新加坡国际学校、清迈德拉学校开展的非遗体验课程共计3期。这些综合知识性、趣味性和体验性为一体的非遗课程、工作坊、汉语文化营、嘉年华活动、文化游园活动深受泰国民众喜爱，泰国学员在学习实践中触及、体会原汁原味的非遗文化，在进一步拉近与泰国民众距离的同时，让中国“非遗文化”标签，在泰国年轻群体中形成有效认知，为泰国国际中文教育发展势能不断注入新动能。

（三）百花齐放、雨润共进，学员们在各类国际赛事中斩获佳绩，取得优秀成果

参与本项目课程的泰国学员从非遗课程中汲取灵感，培养兴趣与特长，在各类国际中文赛事中和多个领域中取得优异成绩。在2025年第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛，由清迈大学与清迈孔院联合培养学子谢丹凤（Walinda Bianglaeku）在才艺展示敦煌

舞,凭借突出的中华才艺,荣获第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区总冠军,成功晋级全球总决赛,并在全球总决赛中荣膺亚洲冠军。清迈大学中文系学生李兰婷(Thachaporn Somjaisaen)和肖梦璐(Padtarawadee Oatsawarueangrot)在第73届泰国手工才艺大赛和泰国大学生中华才艺大赛中荣摘桂冠,她们通过精心的改良设计,全手工制作了皮影戏表演器材,将2023年爆红网络的《中国奇谭》故事《鹅鹅鹅》进行剧本改编后,以创意十足的皮影戏为在场师生们呈现中国非遗文化之美。参加非遗课程的清迈德拉学校高三学子小岚凭借敦煌元素的纸浆画作品顺利通过2024年中国美术学院招考,拿到国美奖学金;美籍泰国艺术家Tip Weniger女士在清迈孔院中国文化中心的书法、唐诗拓印等主题文化沙龙中获得灵感,将中国书法与日本花道进行融合在美国亚特兰大博物馆成功举办多期主题为“花中诗”主题系列艺术展和工作坊。

六、构建中国“非遗”文化课程体系的主要挑战

虽然泰国国际中文教育中国“非遗”文化精品课程取得了显著成效,但在课程构建过程中仍面临诸多挑战和问题,主要体现在以下三方面:

(一)“非遗”文化课程的针对性、灵活性、融合性不足

中国“非遗”文化课程体系的构建面临的首要挑战是课程的针对性、灵活性和融合性不够强。泰国学校教育体制和课程设置差异较大,中文教学标准、学习时长和语言水平不一,导致课程需求各异。因此,非遗教学需灵活结合各校需求和学生特点,调整内容以确保教学效果。然而,受限于教学时长,非遗课程多以“第二课堂”形式强调文化体验,忽视语言和理论教学,难以深入推进。同时,非遗涉及多种艺术形式,如何将其与泰国学校的音乐、美术、历史、文学等学科协同教学也是一大挑战。为此,需进一步优化个性化教学方案,强化跨学科融合模式,将非遗文化与语言学习有机结合,提升课程实效性和文化魅力。

(二)非遗教师与非遗传承人教学脱节

非遗课程目前主要依托在泰国执教的一线教师,非遗传承人多为远程顾问的形式参与,导致教学衔接不足且传承人的实际介入有限。大多数传承人缺乏跨文化交际能力和现代教学经验,难以满足泰国学生需求。同时,传承人仅作为顾问而非教学主体,忽视了非遗文化与传承人的共生关系,削弱了口传心授的实践特色。此外,现行模式过于依赖课堂讲解和远程指导,缺乏活态文化教学的实际操作和情境体验。解决这一问题,需要加强传承人培训,提升跨文化教学能力,并探索“师徒制”与现代教学结合的模式,使传承人与中文教师形成互补合作,充分发挥传承人的核心教学作用。

(三)非遗教学的数字化技术结合不足

尽管数字技术迅速发展,非遗教学的数字化融合仍面临明显不足。海外教学环境与中国国

内数字化进程存在断层，教师普遍缺乏数字化技术培训，难以有效利用信息化工具优化教学。同时，课堂互动模式单一，多媒体素材匮乏，线上线下融合不足，影响学习体验。此外，课程资源依赖传统展示与讲解，缺少基于国别化的新媒体平台的数字化教学资源开发，导致交互性和趣味性不足。解决这一问题，需要强化教师数字化教学技术培训，打造多元化线上资源平台，并借助云端课堂和多媒体展示等方式，丰富课程内容，增强文化传播的感染力与吸引力。总之，中国“非遗”文化课程体系的构建在针对性、融合性、师资力量以及数字化技术应用方面面临多重挑战。未来应进一步探索个性化教学设计与跨学科融合模式，加强非遗传承人与教师的协作培养机制，同时推进数字化技术与非遗教学的深度融合，为国际中文教育注入更多活力和创新元素。

总结与思考

近年来，中国持续加强非物质文化遗产的保护，这不仅是对中华五千年优秀传统文化的传承与赓续，也体现了全球化背景下尊重文化多样性、促进平等对话的传播理念。国际中文教育是世界语言文化交流的重要组成部分，在加深文化理解，促进文明交流互鉴，构建人类命运共同体方面发挥着不可替代的重要作用。因此，积极响应国家文化传播战略，依托孔子学院平台优势，创新教学模式，在泰国国际中文教育中系统构建非遗文化课程体系，具有重要的实践价值，也是提升中华文化国际传播效能的有力举措。

研究团队经过一年的实践探索，立足于泰国中文教育实际，以《参考框架》为指导，将富有中华民族智慧的“非遗”国粹融入课程体系，致力于以亲和、生动的非遗内容搭建中外文化平等交流的平台，并将保护与传承理念贯穿于课程设计、教学实施与活动开展的全过程，切实增强文化教学的感染力与实效性。然而，中华文化体系博大精深，非遗项目形态多样，如何针对不同中文水平、学习需求的泰国学习者，合理选取“非遗”内容并与教学目标有机结合，实现因材施教与精准传播，仍需深入探索。此外，如何依托国内“非遗”传承人资源，跨越时空与语言限制，在国际中文教育框架下开展系统化、活态化的“非遗”教学，促进其在全球范围内的传承与创新，仍是未来值得持续研究的重要课题。

参考文献

- 常峻,黄景春.(2015).“非遗”保护理念在汉语国际教育中的传播与应用. *浙江师范大学学报(社会科学版)*, (1), 51-55.
- 单韵鸣,刘程,安然,麦茵茹.(2024). 国际中文教育地域文化课程体系的构建与实践——以广东文化课程体系为例. *国际中文教育(中英文)*, (2), 62-71.
- 傅珊.(2019). 非物质文化遗产在留学生中的文化教学及传播实践研究——以义乌高校“第二课堂”教学为例. *教师*, (8), 122-123. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-120X.2019.08.062>
- Jean Piaget. (1990). *皮亚杰教育论著选*. 人民教育出版社.
- 李维婷,郭梦.(2024).《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》的特色优势、独特视角及后续研究. *国际*

中文教育(中英文), (3), 36-44.

- 李雨航. (2020). 非遗数字化在汉语国际教育中的应用(硕士研究论文). 天津大学.
- 刘荣, 廖思湄. (2015). 跨文化交际. 重庆大学出版社.
- 马佳楠. (2022). 《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》的研制背景、意义及其内容特色. *国际汉语教学研究*, (2), 25-30. <https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-798X.2022.02.004>
- 满璐. (2018). 面向中亚留学生的丝绸之路非物质文化遗产微课程的设计(硕士研究论文). 西北师范大学.
- 毛海莹. (2024). 《参考框架》视野下国际中文教育文化教材编写研究—兼论《中国文化概况》教材的编写艺术. *天津师范大学学报(社会科学版)*, (1), 11-19.
- 阮静. (2011). 中国的世界遗产与对外汉语文化教学. *中国高教研究*, (10), 86-88.
- 阮静. (2012). 非物质文化遗产与对外汉语教育. *中南民族大学学报(人文社会科学版)*, (3), 176-178.
- 孙晓飞. (2015). 跨文化交际中世界文化遗产与对外汉语教学——以丽江为例论证解析. *吉林广播电视大学学报*, (11), 122-123. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-7508.2015.11.059>
- 吴勇毅. (2022). 《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》与教材编写. *国际汉语教学研究*, (2), 4-7. <https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-798X.2022.02.001>
- 袁顶国, 朱德全. (2006). 论主题式教学设计的内涵、外延与特征. *课程. 教材. 教法*, (12), 19-23.
- 薛梦晨. (2019). 基于孔子学院平台的非物质文化遗产传播效果研究(硕士研究论文). 山东大学.
- 杨一. (2019). 云南非物质文化遗产在对外汉语中的教学研究(硕士研究论文). 云南师范大学.
- 张哲睿. (2023). 《参考框架》下中国书法数字化教学在克罗地亚运用与传播(硕士研究论文). 吉林外国语大学.
- 中外语言交流合作中心. (2022). *国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架*. 华语教学出版社.
- 中外语言交流合作中心. (2023). *《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》应用解读本*. 北京大学出版社.
- 周小兵, 谢爽, 徐霄鹰. (2019). 基于国际汉语教材语料库的中华文化项目表开发. *华文教学与研究*, (1), 50-58. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-8174.2019.01.007>
- 周雨玄. (2022). 留学生潮州工夫茶文化课教学探究——以澳门大学孔子学院为例(硕士研究论文). 广东外语外贸大学.
- 宗睿. (2018). 我国非物质文化遗产在对外汉语教学中的应用研究(硕士研究论文). 鲁东大学.
- 祖晓梅. (2023). 文化教学的新理念和新思路——《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》解读. *语言教学与研究*, (3), 26-35. <https://doi.org/10.3969/j.issn.0257-9448.2023.03.015>
- Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241-266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
- Kramsch, C. (1993). *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.27710912>.

(责任编辑: 张鹭遥)